

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСТИЦИДОМ ЦИПЕРМЕТРИН

Зокирова Наргиза Баходировна¹

¹д.м.н., доцент кафедры медико-биологических предметов в
«EMU UNIVERSITY»

E.mail : nargiz72@mail.ru

г. Ташкент, РУз

Умарходжаева Гулнорахон Мухаммадхон қизи²

²ассистент кафедры медико-биологических предметов в
«EMU UNIVERSITY»

E.mail : umarhodjayevagulnoraxon@mail.com

г. Ташкент, РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188800>

Аннотация:

В лабораторную диагностику будут получены данные, раскрывающие структурные механизмы иммунотоксичности и поражений слизистой оболочки желудка пестицидом циперметрин. Предполагается, что полученные данные позволяют раскрыть некоторые патогенетические механизмы токсического действия препарата на пищеварительную систему.

Ключевые слова: пестициды, постнатальный онтогенез, желудок

Актуальность проблемы. Большинство загрязняющих веществ - это пестициды, но без них невозможно представить будущее развитие сельского хозяйства. Их преимущества - низкая токсичность для людей и животных и высокая эффективность борьбы с вредителями даже при использовании в небольших дозах. Циперметрин является инсектицидом широкого спектра, применяются для растений с использованием разнообразных методов, начиная от листовых спреев для обработки семян и почвы орошают. Токсический эффект этого препарата, который широко используется в республике, до сих пор не изучен полностью в пищеварительной системе.

Целью данной работы было изучение слизистой оболочки желудка у подопытных животных с острым отравлением пестицидом "Циперметрин"

Материалы и методы. Эксперименты проводились у белых крысах, вес тела которых составлял 150-180 г. При остром отравлении препарат вводили перорально при $\frac{1}{2}$ LD50, и животных проверяли на 3, 24, 72 часа и

7-15 дней после отравления. Желудок изучали с помощью микроскопических и морфометрических методов.

После введения препарата поверхность слизистой желудка неровная, местами имеются скопления слизи, во многих местах желудочные ямки узкие, местами имеются деструктивные участки покровного эпителия с небольшими отслойками. Эпителий низкий, с малым содержанием секреторных гранул, ядра клеток эухроматизированы, местами пикнотичные. Фундальные железы плотно расположены, дно желез несколько расширены. Слизистые клетки наполнены секреторными гранулами, в них синтез секрета усилен. Со стороны главных клеток отмечается базофилия. Более стойкими оказываются париетальные клетки. В мелких сосудах имеются заметные изменения, венулы расширены, эндотелий уплощен, вокруг сосудов имеются скопления клеток, местами между железами и мышечной пластинки слизистой оболочки появляются тяжи соединительных клеток, среди которых много лимфоцитов. Через 5 часов слизиобразования и общая деформация слизистой увеличивается, между железами появляются отеки, просвет желез во многих местах хорошо виден, в париетальных клетках гладкие везикулы несколько меньше. Толщина слизистой оболочки на 1,2 раза уменьшена.

Результаты. Таким образом, в ранние часы отравления в слизистой оболочке имеются деструктивные изменения, сопровождающимся отеком, кровенаполнением, изменениями в клетках фундальных желез и сосудов стромы.

Список литературы:

1. Kadirovich, T. N., & Bakhodirovna, Z. N. (2017). The influence of in utero and early postnatal exposure to pesticides on the process of cells apoptosis and proliferation in immune and endocrine organs of the offspring. *European science review*, (3-4), 57-59.
2. Rafikovna, U. N., Mumindzhanovich, V. B., & Akhmedovich, K. M. (2017). The role of adipokines, triglycerides and free fatty acids in the development of insulin resistance in the presence of metabolic syndrome. *European science review*, (3-4), 59-62.
3. Yo'ldosheva, N. B. Q., & Zokirova, N. B. (2021). Pestitsid fastokin ta'sirida oshqozon shilliq qavatining shikastlanishlarini laboratoriya diagnostikasi. *Science and Education*, 2(9), 21-26.

4. Mohafrash, M. M. (2015). Sub-chronic exposure to fipronil induced oxidative stress, biochemical and histopathological changes in the liver and kidney of male albino rats.
5. Хамитова, Р. Я. (2015). Химический фактор в развитии эндокринологических болезней. Гигиена и санитария, 94(8), 12-16.
6. Tukhtaev, K. R., Zokirova, N. B., Tulemetov, S. K., & Tukhtaev, N. K. (2013). Effect of prolonged exposure low doses of fipronil on thyroid function of pregnant rats and their offspring. The Internet Journal of Toxicology, 10(1).

